

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA ADLIYA ORGANLARI BILAN XAMKORLIGI TUSHUNCHASI

Qushboqov Shoxrux Xasan o'g'li

IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

Isroilov Diyorjon Doniyorjon o'g'li

IIV Akademiya kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11514898>

Barchaga ma'lumki, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyati va ongini oshirish, shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni, qadr-qimmati va mol-mulkini turli tajovuzlardan himoya qilishda profilaktika inspektorlarining o'рни muhim ahamiyatga egadir. Fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini, ularning xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining quyi tizimi hisoblangan, ya'ni ichki ishlar organlarining tayanch punktlarida xizmat faoliyatini olib boruvchi profilaktika inspektorlarining xalqqa yaqinligi va ular doimiy ravishda odamlar orasida bo'lishi huquqbuzarliklarning oldini olishda hamda ularning huquqiy ongi va madaniyatini kuchaytirishda o'z samarasini bermoqda¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18-apreldagi PQ2896-sonli Qarorida profilaktika inspektorlarining vakolatlari sifatida huquqbuzarliklar profilaktikasi, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, ularga qonunga hurmat hissini singdirish bo'yicha tadbirlarni, shu jumladan, davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini jalb etgan holda, o'tkazish kiritilgan².

Umuman olganda, profilaktika inspektori fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda Adliya organlari bilan xamkorlik olib borishi muximdir. Birlamchi tushuncha sifatida profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish faoliyati namoyon bo'ladi. Mazkur faoliyat deganda huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik

¹ Миракулов М. Жамоатчилик назоратида ёшлар иштироки //«Фуқаролик жамияти». – Тошкент, 2008. - № 1. – Б.27-28.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ–2896-сонли Қарори. <http://www.lex.uz>.

profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimidir.

Isloxotlar davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora- tadbirlari to'g'risida" 2021 yil 26-martda PF-6196-sonli Prezident Farmoni qabul qilinib Farmonning 2-bandiga muvofiq Ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari bosqichma-bosqich tashkil etilish belgilandi. "Mahalla huquqtartibot maskani hududdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning asosiy quyi bo'g'ini hisoblanadi, mahalla huquq-tartibot maskani negizida hududdagi ichki ishlar organlarining tegishli sohaviy xizmatlari hamda Milliy gvardiya va boshqa davlat organlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati tashkil etiladi, mahalla huquq-tartibot maskani tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini tizimli tashkil etish va muvofiqlashtirish vazifasi profilaktika inspektoriga yuklansin"³ deb belgilandi va bundan buyon xuquq-tartibot maskanlari xuquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Profilaktika inspektorining fuqarolar huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda Adliya organlari bilan xamkorligi bo'yicha bo'yicha faoliyatining mazmunini tushunish maqsadida huquqiy ong va madaniyat tushunchalariga ilmiy-nazariy tarafdin nazar solish lozimdir.

Xuquqiy ong deganda kishilarning xuquq xaqida tushuncha va bilimlarga ega bo'lishi, shuningdek xuquq borasidagi tasavvurlarning inson ongida aks etish tushuniladi. Xuquqiy ong ijtimoiy ong shakllaridan biridir. Xayotning soxalari g'oyat xilma-xil bo'lib, ularning xar biri jamiyat ijtimoiy ongida diniy, siyosiy, xuquqiy, axloqiy va boshqa shakllarda namoyon bo'ladi. Inson xayotiga tajovuz qilish, unga tegishli mulkka taxdid qilish, uni nobud etish yoki o'g'irlash axloq nuqtayi nazaridan qoralanadigan salbiy xolatlaridir.

Bu axloqiy talablar ijtimoiy ongda namoyon bo'ladi, aks etadi. Xuquqiy onnga kelganda, uning tartibga soluvchi ta'sir kuchi boshqa shaklda namoyon bo'ladi. Gap shundaki xar bir xuquqiy ko'rsatma xuquqiy ong orqali o'tganidan so'nggina, aniq fe'l-atvorda yoki qilmishda amalga oshadi. Xuquqiy ong,

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисидаги" 2021 йил 26-мартдаги 6196-сонли Президент Фармони. www.lex.uz.

moxiyati bo'yicha o'ziga xos sinov va tajriba maydonini tashkil qiladi, unda xuquqiy axborotni o'zlashtirish va qabul qilib olish bilan bog'liq murakkab jarayon ketadi. Xuquqiy ongning bilish vazifasi, xuquqiy talabga nisbatan, o'zining fe'l – atvor yo'lini ishlab chiqishdagi baxolash fikri yoki muloxazasiga aylanadi. Boshqacha aytganda, miya ichki fikrlash funksiyasining butun jarayoni insonning o'zini-o'zi nazorat qilishiga, uning fe'l-atvor xususiyatini aniqlashga yordam beradi. Xuquqiy talabni tushunishda, xuquqiy bilim darajasi, umumiy va xuquqiy madaniyatining saviyasi shubxasiz katta ahamiyatga egadir. Xuquqiy ong ijtimoiy ongning shunday soxasiki, u tushuncha, taassurot, baxolash, fikr yuritish kabi jarayonlarni o'z ichiga oluvchi xuquqiy me'yorlarni shakllantirish bilan birga xuquqiy tizimning xilma-xil qismlari: sud'ya, xakamlar ishi, jazo berish tizimi, ichki ishlar organlari xizmati, notarial idoralar, prokuratura va boshqa ko'p soxalar borasida tushunchalarni yuzaga keltiradi.

Murakkab ruhiy hodisa bo'lgan huquqiy ong ikki qismga: huquqiy mafkura va huquqiy ruhiyatga ajratiladi. Huquqiy mafkura - har xil huquqiy hodisalar haqidagi nuqtai nazar, tushuncha, g'oya va qarashlarning ilmiy umumlashtirilgan tizimidan iborat. Huquqiy ongning huquqiy mafkura qismida aks etgan huquqiy hodisalar huquqqa bag'ishlangan maxsus nazariy izlanishlarda o'z rivojini topib, ilmiy darajada anglab etiladi. Bunday ilmiy asarlarning mazmuni odamlar ma'naviy mulkiga aylanib, ularning ongiga aniq huquqiy bilimlarni, mulohazalarni, e'tiqod va kayfiyatni olib kiradi. Insonning ongidagi huquqni anglash jarayoni, yuqorida zikr etganimizdek yoki shunga yaqinroq tarzda kechadi. Inson huquqiy ongi orqali huquqni anglash bilan uni qo'llash jarayonida, sud ishlarida, qonuniylik va qonun to'g'risida axborot olinadi. Shunday axborot asosida huquqiy madaniyat darajasi yuksaladi, insonning huquqiy bilimi rivojlanadi va teranlashadi. Huquqiy mafkura - shaxsning huquqiy ongini ilmiy asosda shakllantira borib, huquqqa, insonning unga bo'lgan munosabatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Huquqiy ruhiyat - ong doirasidagi huquqiy hodisalar bilan bog'liq holda, ongda yuzaga keladigan va unga singib ketgan his-tuyg'u, kechinmalar sohasini ifodalaydi.

Huquqiy ruhiyat - huquqiy hodisalarni hissiyot bilan tiklash sohasidir. Inson hissiz, o'ylamay o'z- o'zidan fikr yuritadigan mashina emas, balki u fikr yuritish bilan birga sezadigan tirik zotdir. Shuning uchun, inson ijtimoiy hodisalar va shu jumladan huquqiy hodisalarni ham nafaqat aql, balki sezgi bilan ham anglab etadi. Huquqiy hodisalarni tushunib etish jarayoni insonning ishtirokisiz rivojlana olmaydi, shu sababli unda tabiiy tarzda g'oyaviy va hissiy jarayonlar qo'shilib ketadi. Inson o'zining ruhiy holatiga ko'ra huquqni mensimaslik,

noqonuniylik, zulm va inson erkini kamsitish bilan bog'liq salbiy huquqiy voqeliklarga befarq, loqayd qaray olmaydi. Uning huquqiy kechinmalari va kayfiyati qahr-g'azab va norozilik ko'rinishlarida namoyon bo'lib, ijtimoiy-huquqiy hayotning salbiy hodisalariga tanqidiy qarash uchun ruhiy asosni vujudga keltirib, insonparvarlik g'oyalari negizida insonda qayta yaratish, bunyodkorlikka intilish hissini keltirib chiqaradi.

Huquqiy ong sohasida kechadigan fikrlash jarayoni odamlar talabi va manfaatini ifoda etuvchi inson hissiyoti bilan yo'g'rilgan yoki shu hissiyotdan tuzilgan. Huquqiy ong sohasida vujudga keladigan huquqiy g'oyalar, tushunchalar va taassurotlar, aql va sezgining shunday noaniq chalkashib ketishi oqibatida, inson fe'l-atvorini tartibga solishda katta ta'sirchan kuchga ega bo'ladi. Shuning uchun, huquqiy ongni o'rganishga katta ahamiyat beriladi.

Huquqiy ong murakkab ijtimoiy hodisadir. Sub'ektlar nuqtai nazaridan huquqiy ong, odatda, individual, guruhiy va jamoaviy (ommaviy) ongga bo'linadi. Shu o'rinda huquqiy ongning individual va ijtimoiy shakllari keng tarqalganligini alohida ta'kidlash lozim. Individual huquqiy ong – bu har bir shaxs, alohida insonga xos huquqiy bilimlar, baholar, hissiyotlar va tuyg'ular majmui hisoblanadi. Individual huquqiy ong doimo noyob va betakrordir. Individual huquqiy ong fuqarolar tomonidan yuridik ahamiyatga molik xatti-harakatlar sodir etilganda, huquq va erkinliklar amalga oshirilganda, qonuniy manfaatlar himoya qilinganda, turli ko'rinishdagi huquqiy hujjatlar tayyorlashida yaqqol namoyon bo'ladi. Ijtimoiy huquqiy ong – bu jamiyat yoki uning alohida ijtimoiy tabaqalari, sinflari tomonidan ilgari suriladigan huquqiy tasavvurlar, tamoyillar, tushunchalar, nazariyalar, hissiyotlar yig'indisidir. Hozirgi jamiyatning asosiy huquqiy tamoyillari sirasiga mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, iqtisodiy siyosiy, adabiy, ilmiy va boshqa ijodiy faoliyatning teng huquqliligi, insonparvarligi, erkinligi, qonun ustuvorligini tan olish kabilarni kiritish mumkin.

Xuquqiy madaniyat xaqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'zining deyarli barcha ma'ruzalarida to'xtalib, xuquqiy madaniyatning ahamiyatiga, uni yuksaltirish masalalariga e'tibor qaratadi. Masalan, 2016 yil 7-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida shunday dedi: "Qonun ustuvorligini ta'minlashda xuquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarni qonunga xurmat ruxida

tarbiyalash muxim axamiyat kasb etadi”⁴. Xuquqiy madaniyat deganda, jamiyatning qonunchilik darajasi, mavjud qonunlardan axolining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning xuquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo’lishi tushuniladi. Xuquqiy madaniyat – xuquqiy davlatning ajralmas qismidir. Xuquqiy madaniyat shartli ravishda jamiyat va shaxs xuquqiy madaniyatiga bo’linadi. Jamiyatning xuquqiy madaniyati xuquqiy ongning, qonuniylikning, qonunlarni takomillashtirish va xuquqiy tajribaning muayyan darajasini aks ettiradigan xamda inson xuquq soxasida yaratgan butun boyliklarni qamrab oladigan ijtimoiy madaniyatning bir turi sifatida ko’riladi. Jamiyatning xuquqiy madaniyati shaxs erkinligi va xavfsizligi, inson xuquqlarini ta’minlash, uning xuquqiy ximoya etilishi va ijtimoiy faolligini kafolatlash uchun zamin bo’lib xisoblanadi. Shaxsning xuquqiy madaniyati jamiyat xuquqiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Bu faoliyat xuquq soxasida jamiyat taraqqiyotiga va uning madaniyatia mos keladi, natijada shaxs va jamiyatning doimiy xuquqiy boyishi sodir bo’ladi. Shubxasiz, shaxsning yuksak xuquqiy madaniyati jamiyat taraqqiyotini ta’minlaydi.

Shunday qilib, shaxs va jamiyatning xuquqiy madaniyati umuminsoniy qadriyatlar tushunchalari va insoniyat umumdemokratik yutuqlarining muxim natijasi xisoblanadi. Xuquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari quyidagi elementlardan tashkil topadi:

birinchidan, yuridik normalar tizimi bo’lmish xuquq; *ikkinchidan*, xuquqiy munosabatlar, ya’ni qonun bilan tartibga solingan

ijtimoiy munosabatlar tizimi; *uchinchidan*, xuquqni muxofaza qilish va ta’minlash faoliyati bilan shug’ullanuvchi davlat va jamiyat institutlari tizimi bo’lmish yuridik muassasalar;

to’rtinchidan, xuquqiy ong ya’ni xuquqiy voqelikni ma’naviy jixatdan aks ettiruvchi tizim; *beshinchidan*, xuquqiy xatti- xarakat.

Xuquqiy madaniyatning taraqqiyoti shaxs xuquqlari va erkinliklari xajmining kengayishi, ularning ximoyalanganlik darajasining kuchaytirilishidir. Xuquqiy taraqqiyot markazida shaxs, uning xuquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari xamda madaniyatida uning oliy qadriyatining, ya’ni barcha narsalarning mezoni bo’lgan insonning maqomini mustaxkamlashga qaratilgan

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2016 – йил 7 – декабр куни Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган маърузаси. Халқ сўзи.

barcha xuquqiy vositalar, mexanizmlar va institutlar turadi. Xuquqiy davlatni shakllantirish vazifasini yuksak xuquqiy madaniyatsiz amalga oshirib bo'lmaydi. O'zbekistonda demokratik xuquqiy davlatni shakllantirish jamiyat, mansabdor shaxslar va fuqarolarning xuquqiy madaniyatini oshirishni talab qiladi. Ularga muvofiq ravishda qonunga itoatkor hayot tarzi shakllanadi hamda mamlakatda huquq-tartibot rejimini o'rnatuvchi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish amalga oshiriladi. Shuning uchun xuquqiy davlatning muxim belgisi – xuquqiy madaniyatdir.

Albatta, shu o'rinda profilaktika inspektorlari fuqarolar o'rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan huquqiy targ'ibot bo'yicha faoliyatda Adliya organlari bilan xamkorlik muhim hisoblanadi. Ushbu jarayon "Xuquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni⁵ ga xamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-sonli farmoni⁶ ga muvofiq amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son qarorining 1-ilovasidagi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi to'g'risidagi Nizomda asosiy vazifalar belgilangan bo'lib, bular huquqiy targ'ibotni amalga oshirish, aholiga qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mohiyati va ahamiyatini etkazish, aholining huquqiy savodsizligini yo'q qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek davlat organlari va tashkilotlarining huquqiy targ'ibot sohasidagi ishlarini muvofiqlashtirish sohasida:

Huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha idoralararo kengashning ishini tashkil etish; davlat organlari va tashkilotlarida huquqiy targ'ibot holatini tahlil qiladi, mazkur sohadagi ishlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish; huquqiy savodsizlikni yo'q qilishga, jamiyatda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga qaratilgan aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish bo'yicha choralarni amalga oshirish; eng dolzarb, aholini qiziqtiradigan masalalarni belgilaydi va ular bo'yicha manzilli va predmetli huquqiy targ'ibotni amalga oshiradi, aholiga qonun hujjatlari

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май Қонуни.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами 2014 йил 20-сон 221-модда.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs>.

mazmun va mohiyatini etkazish bo'yicha choralar ko'rish; huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanishni, shu jumladan veb-texnologiyalarni qo'llashni kengaytirishni ta'minlash; vakolatli davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi va targ'ibotini ta'minlash bo'yicha «Yo'l xaritasi»ni tasdiqlash; vakolatli davlat organlari va tashkilotlari bilan birgalikda qabul qilingan hujjatlarning norma va qoidalarini aholiga tushuntirish bo'yicha namunaviy hujjatlar yig'indisini tayyorlash; qonun hujjatlarining mazmuni va mohiyatini tushuntirib beruvchi materiallarni tayyorlaydi, ularni aholi o'rtasida, shu jumladan ommaviy axborot vositalari va Internet tarmog'i orqali tarqatish; davlat organlari va tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarini jalb qilgan holda jamiyatda huquqiy bilimlarni targ'ib qilishni tashkil etish kabilarni tashkil etadi⁷.

Profilaktika inspektorining xuquqbuzarliklar profilaktiasida Adliya organlari bilan xamkorligi mazmunan boshqa davlat organlari bilan Ichki ishlar organlarining huquq-tartibotni ta'minlashdagi hamkorligi kabi o'zaro kelishilgan, muvofiqlashtirilgan va tashkiliy jihatdan yo'naltirilgan faoliyatni o'z ichiga oladigan jarayon bo'lib, unda profilaktika inspektorlarining sud idoralari, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar, boshqa davlat organlari va muassasalarning birgalikdagi faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. O'zaro manfaatdorlikka asoslangan mazkur hamkorlikni amalga oshirish orqali mahallalar hamda boshqa aholi turar joylarida huquqtartibot va jamoat xavfsizligi ta'minlanib boradi⁸. Bularning barchasi esa fuqarolarimizning xuquqiy ong va xuquqiy madaniyatini yuksaltirishda samarali natijalar va muvaffaqiyatlarga erishishni ta'minlashi shubxasiz.

Profilaktika inspektorlarining xuquqbuzarliklar profilaktiasida Adliya organlari bilan hamkorligini tashkil etish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi: huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha qo'shma tadbirlarini rejalashtirish va o'tkazish; kollegial qarorlarni talab qiluvchi vazifalardan kelib chiqib qo'shma yig'ilishlar o'tkazish; faoliyatga baho berish va birgalikda amalga oshirilgan ishlar natijalarini hisobga olish; hamkorlikni

⁷ Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs>.

⁸ Ички ишлар органлари таянч пунктларида профилактика инспекторларининг фаолияти ва ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / И. Исмаилов, М. З. Визёдуллаев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 254 б.

tashkil etishning ilg'or shakllari va usullarini umumlashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish.

Hamkorlikning darajasi, doirasi va xususiyatidan kelib chiqib, qonunchilikka muvofiq boshqa tadbirlar ham amalga oshirilishi mumkin.

Adliya organlari bilan bir qatorda boshqa davlat organlari va muassasalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari xam profilaktika inspektorlariga o'z vakolatlari doirasida o'quv-metodik, axborot, maslahat va tashkiliy jihatdan qo'llabquvvatlashlari mumkin.

Ichki ishlar organlari va Adliya organlari o'rtasida axborot almashish jarayoni yozma so'rovlar asosida amalga oshiriladi. So'rovga, agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, u olingan kundan boshlab o'n besh kundan kechiktirilmay javob berilishi lozim.

Profilaktika inspektorlari Adliya organlari bilan xuquqiy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlarni o'tkazishda, fuqarolarning xuquqiy masalalarini hal etishda, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda, noqonuniy diniy xamda boshqa tashkilotlar faoliyatiga chek qo'yish choralarini ko'rishda, fuqarolarning konstitutsiyaviy xuquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ximoya qilish xamda bular bo'yicha fuqarolarning xuquqiy ongi va xuquqiy madaniyatini oshirishda hamkorlik qiladilar.

Binobarin, yuksak xuquqiy madaniyat-demokratik jamiyat poydevori xamda xuquqiy tizim etukligining ifodasidir. U jamiyatdagi turli xayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruxlarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi xamda batartibligini ta'minlovchi va mustaxkamlovchi omildir. Qonunni xurmat qilish xuquqiy jamiyatning, siyosiy va xuquqiy tizimlar samarali faoliyat ko'rsatishining asosiy talablaridan biri xisoblanadi⁹.

⁹ Хуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.- Тошкент-2019 йил.- 39-б.

